

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, septiembre de 2025

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios abordaron la intervención negacionista de Trump ante la ONU el día 24

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](https://www.mecco.org/)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Cómo citar: Fernández-Reyes, R. (2025). Resumen de la cobertura del cambio climático en prensa española, septiembre de 2025. Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20067567>

Síntesis

Después de que la ola de calor y los incendios del mes de agosto generaran una especial cobertura del cambio climático, enmarcado sobre todo en el ámbito político y nacional, el mes de septiembre muestra una bajada de atención mediática cuantitativa, pero no cualitativa, enmarcada en el ámbito político internacional.

*Y es que el cambio climático apareció implicado en la **Asamblea de Naciones Unidas**, en la que se celebró una jornada centrada en el clima, donde los países debían presentar los nuevos compromisos de reducción de emisiones. Éstos se alejan mucho de lo pactado en el Acuerdo de París. En este marco de política internacional, Donald Trump volvió a defender su negacionismo, Guterres defendía la necesidad de reforzar el multilateralismo, China se comprometía a reducir emisiones por primera vez y Europa frenaba en su liderazgo climático. En el ámbito nacional el cambio climático fue protagonista del **Pacto de Estado** propuesto por el gobierno tras los incendios de agosto y rechazado por el resto de partidos políticos. En el ámbito económico se conocía que **España** era el país europeo con más pérdidas económicas por el clima extremo. Por otro lado, un estudio apuntaba a **180 empresas** como las más responsables del aumento de temperatura.*

*En el marco meteorológico, se reconocía que agosto había sido el mes con mayor número de **muerres por calor**, con 2.170 fallecidos. Volvía a tratarse la dilatación de los **veranos** y la difuminación de las estaciones. Y se reconocía que la prevención había frenado los efectos de la **fiebre del Nilo**. En el ámbito científico, se reconocía un **vínculo entre el cambio climático y la ola de incendios**, el **negacionismo científico** era tratado en varios artículos y se confirmaba que la **capa de ozono** se recuperaba. En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, se informaba que se había sobrepasado el **séptimo límite del planeta**, el de la acidificación de los océanos, y que las **bacterias fotosintéticas** no sobrevivían al calentamiento de los océanos.*

*En el marco social la prensa reconocía el compromiso contra la crisis climática de **Robert Redford** tras su fallecimiento. Se abordaba las **corrientes de protestas rurales** ante la transformación energética y se anunciaban **movilizaciones** en toda España para noviembre en el marco de la Cumbre de Belem.*

La mirada en...

Un punto de inflexión del cambio climático en la prensa

Tres posibles claves sobre por qué está bajando la cobertura

¿Por qué desciende la prioridad otorgada al reto climático en la prensa? Y más en unos años en los que se suceden récords de aumento de temperatura tanto en el aire como en los océanos y en la que la temperatura global media del planeta estuvo 1,5 °C por encima de la de la era preindustrial en 2024. Como es sabido, los últimos diez años fueron los más cálidos jamás registrados, con 2024 a la cabeza.

La evolución de la cobertura del cambio climático es sinuosa, como se puede apreciar en los gráficos de [MeCCO](#)¹. ¿A qué se deben estas trayectorias? La presencia de un tema en los medios de comunicación se debe a multitud de causas. Una de ellas es la conformación de la agenda mediática, que prima unos temas sobre otros. En este sentido, el cambio climático ha pasado tanto por fases de una presencia marginal como por etapas en las que ha estado en *prime time*. En la actualidad se observa que una bajada en la cobertura de los medios de comunicación del [mundo](#), sobre todo de [EE.UU.](#), [Europa](#) y [Oceanía](#). No es tan pronunciada en [Asia](#), [África](#) y [Latinoamérica](#). ¿Por qué esta disminución de la atención mediática a partir de 2023, pero sobre todo en 2024 y 2025? Sugiero que hay tres elementos que podrían ser claves:

- 1.- En Europa, que marca las políticas españolas, puede identificarse un antes y un después de **la invasión rusa de Ucrania**, ocurrida en 2022, que posicionó la seguridad energética como un reto prioritario.
- 2.- Ligado en parte a lo anterior y a la evolución política en buena parte del mundo, el **aumento de los conservadores y ultraderechistas** en las elecciones europeas de 2024 se tradujo en que la competitividad y la seguridad relevaran al cambio climático y la digitalización como ejes de las políticas. El Pacto Verde, aprobado con mayoría conservadora en el Parlamento Europeo, así como multitud de políticas climáticas europeas, se redirigieron hacia un menor protagonismo, reclamado especialmente por el ámbito económico (por ejemplo desde la industria automotriz y el ámbito agrícola).
- 3.- La cobertura en EE.UU. y en el mundo también se ha visto condicionada por la reelección de **Donald Trump**, que ha revertido las políticas climáticas, despedido a profesionales centrados en el clima y trabado información clave sobre las emisiones. Además, su estrategia de “inundar la zona” limita la cobertura del cambio climático en los medios de comunicación. Su influencia en la agenda internacional es de especial peso, difundiendo un negacionismo de la ciencia.

Resumiendo, una hipótesis es que la invasión rusa de Ucrania, el aumento de conservadores y ultraconservadores en las elecciones europeas de 2024 y la nueva realidad geopolítica derivada de la victoria de Donald Trump influyen en la prioridad otorgada al cambio climático tanto en la agenda política, como en la económica y en la mediática. Al menos en España y Europa.

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” bajó un 15,4 % en septiembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, un mes en el que hubo una cobertura especial debido a la ola de incendios en España. Por otro lado, aumentó un 25,3 % con respecto a septiembre de 2024. Esto es, si en septiembre de 2024 se contabilizaron 154 referencias, en septiembre de 2025 ascendieron a 193. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 68 artículos, seguido de *El Mundo* con 54, *El País* con 49 y *Expansión* con 22.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2025)²

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe una tendencia de bajada, salvo el mes de noviembre, mes en el que se trató la Dana de Valencia, la victoria de Donald Trump y la COP 29 de Bakú; el mes de agosto, en el que se trató la ola de calor y los incendios; y el mes de septiembre, en el que se celebró una Cumbre del Clima en el seno de la Asamblea General de la ONU, donde Trump generó numerosa información con su postura negacionista.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de septiembre por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el séptimo mes de septiembre con mayor cobertura en España. Un puesto mejor que la mayoría de los meses del último año.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025
España	9º	8º	4º	11º	9º	12º	8º	9º	11º	13º	9º	5º	7º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de septiembre ha bajado a 9, tras los 25 contabilizados en el mes de agosto. *El País* lo ha nombrado en tres portadas y un editorial, *La Vanguardia* lo ha nombrado en una portada y dos editoriales, *El Mundo* en dos editoriales y *Expansión* no lo ha nombrado en estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2024	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025
La Vangu.	2	5	7	0	1	2	2	0	3	1	4	10	3
El País	3	4	8	3	4	3	5	3	1	0	2	9	4
El Mundo	0	0	1	3	2	0	0	1	0	1	0	5	2
Expansión	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0
Total	5	10	18	6	7	5	9	4	4	2	8	25	9

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecia una tendencia al alza por la atención mediática en el mes de agosto, julio y septiembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de septiembre bajó el nivel de relevancia con respecto a agosto en el volumen de artículos, así como de portadas y editoriales, y bajó a la posición séptima con respecto a los mismos meses de años anteriores. Por otro lado, con respecto al mismo mes del año anterior aumentó en el volumen de artículos, el número de portadas y editoriales y subió la posición en el histórico de los mismos meses de años anteriores. En los artículos aparecidos en estos espacios de relevancia prevaleció el **marco político** y el **ámbito internacional**.

En las **portadas** y **editoriales** que nombraban los términos climáticos, se trataron, sobre todo, la Cumbre del Clima en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. De manera especial se abordó el discurso negacionista de Donald Trump y el primer compromiso de reducción de emisiones de China, criticado como insuficiente. También se abordó el incumplimiento internacional del recorte de emisiones y la frenada europea en la lucha climática. En el ámbito nacional el cambio climático fue protagonista del Pacto de Estado propuesto por el gobierno y rechazado por el resto de partidos políticos.

Enmarcado

En el **marco político** se sucedieron varios acontecimientos que generaron una atención mediática especial en torno al cambio climático: entre ellos, el discurso de Donald Trump en la Asamblea de las Naciones Unidas, el compromiso de China o la propuesta de Pacto de Estado sobre cambio climático por parte del gobierno español.

El discurso de **Donald Trump en la ONU** ocupó portadas en diarios de todo el mundo. Cuestionó la validez de la ONU, atacó a una Europa por la inmigración y la energía, y volvió a cuestionar la ciencia. El “CEO de EE.UU.”³ señaló que “«el calentamiento global es un engaño». Socavó el consenso científico en esta cuestión y calificó a los expertos de «gente estúpida» haciendo predicciones «por malas razones». Celebró la retirada de EE.UU. del acuerdo climático de París, una de las banderas de las Naciones Unidas y de los países europeos. Frente a las energías renovables -explicó su animadversión hacia los molinos de viento y dijo una falsedad al afirmar que China no los construye- apostó por «el carbón limpio y hermoso». Aseguró que todo «es una gran estafa perpetrada al mundo», que «los ambientalistas quieren matar las vacas» (no dijo cómo) o que la huella de carbono es un invento. Ideas obtenidas de la publicidad realizada por una compañía petrolífera”⁴. Atacó el multilateralismo y censuró el reconocimiento del Estado palestino⁵.

Portadas de *El País* y *La Vanguardia*, días 24 y 26

“El “CEO de EE.UU.” señaló que «el calentamiento global es un engaño». Socavó el consenso científico en esta cuestión y calificó a los expertos de «gente estúpida» haciendo predicciones «por malas razones»

Enfrente se posicionó Antonio Guterres, quien defendió la necesidad de reforzar la **ONU** porque «es más esencial que nunca»⁶. En la Cumbre del Clima celebrada en la Asamblea General de la ONU se observaba cómo los objetivos climáticos se alejaban por el lento reemplazo de los combustibles fósiles. Diez años después del Acuerdo de París, los países llegaban rezagados y sin cumplir lo pactado⁷. Los planes cuestionaban que los combustibles fósiles pudieran alcanzar su pico antes del 2030^{8 9}, año en el que los gobiernos tenían previsto producir el doble de los que sería compatible con la

limitación global a 1,5°C¹⁰. Las miradas se pusieron en la COP 30. “Adictos fósiles”, era el titular de un editorial de *El País* en el que hacía balance de la Cumbre, defendiendo que el desastre climático “cada día que pasa será peor si no redoblamos nuestros esfuerzos de inmediato. Urge una respuesta política valiente y decidida”¹¹. **Felipe VI** participó en la Asamblea, reclamando a Israel que parara la «masacre» de Gaza y «sus actos aberrantes»¹², generando la crítica de la ultraderecha en las redes sociales por acercarse a las posiciones de Pedro Sánchez en este tema, o en asuntos como la inmigración o el cambio climático¹³.

Emisiones de efecto invernadero por la producción mundial de combustibles

En gigatoneladas de CO₂ equivalente

Producción mundial de combustibles fósiles

En gigatoneladas de CO₂ equivalente por año

Gráfico de *El País*, día 22. Fuente: The Production Gap Report (2025). *El País*

Gráfico de *La Vanguardia*, día 22. Fuentes: Stockholm Environment Institute, IISD y Climate Analytics. *La Vanguardia*

Pekín movió ficha. Al día siguiente del discurso de Trump, el presidente de **China**, Xi Jinping, apareció en la pantalla gigante de la Cumbre Climática en un mensaje grabado. Anunció los nuevos planes de su país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre un 7% y un 10% para 2035¹⁴. «Mientras algunos países actúan en contra [de la lucha contra el cambio climático], la comunidad internacional debe mantenerse enfocada en la dirección correcta», manifestó Xi en un mensaje dirigido a EEUU¹⁵. Esta promesa de China era el principal tema de portada de *La Vanguardia* el día 26, que también le dedicaba un editorial que desatacaba que “el presidente Xi Jinping defiende seguir en la lucha climática al margen de lo que haga EE.UU.” y que “la reducción prometida de las emisiones chinas es aún muy inferior al 30% que sería necesario”¹⁶. La UE veía el anuncio «decepcionante»¹⁷. El liderazgo climático de la UE se debilitaba por la discordia en el nuevo recorte de gases¹⁸, diluyendo su compromiso de acción climática¹⁹. La UE no presentaría en la Cumbre del Clima-Asamblea General de la ONU un plan de reducción de emisiones para 2035, sino una declaración de intenciones^{20 21}. Varios países, como Francia, Alemania, Italia y Polonia se habían posicionado contra la reducción de emisiones para 2040²². A la par, la Agencia Europea de Medio Ambiente alertaba de que el deterioro ambiental hacía peligrar «el modo de vida europeo»²³.

En el ámbito nacional, la propuesta de **Pacto de Estado** sobre cambio climático por parte del presidente Sánchez no tenía recorrido. El presidente proponía la creación de una agencia estatal de emergencias, instando a los partidos «a dejar las políticas frente al calentamiento global al margen de la polarización»²⁴ y reclamaba «unidad frente a la

emergencia climática»²⁵. Denunciaba una «gestión del territorio inadecuada» y «una política de prevención insuficiente»²⁶ en los incendios²⁷. Unos incendios que se produjeron en un año en el que España redujo 2.600 bomberos “a pesar de la amenaza creciente del fuego por el calentamiento global”²⁸. El desencuentro aparecía rápidamente. Feijoo confirmaba que no lo apoyaría²⁹, proponiendo un *Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención sobre incendios*³⁰. Las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez criticaban “las cortinas de humo y las políticas recentralizadoras”³¹. Podemos lo calificaría de «electoralismo barato»³².

Pacto de Estado contra el fuego

Oliva de calor en máximos, pavorosos incendios sin control en la parte occidental de España (Galicia, Castilla-León, Asturias y Extremadura), así como en Portugal, atizados por el fuerte viento, y peligro extremo de fuego también en el resto de la geografía ibérica durante estos días de temperaturas tórridas, con otros incendios en Andalucía y Valencia. Este es el impacto del cambio climático en el ecuador del mes de agosto de este año, que ya se contabiliza como el más calido desde que hay registros meteorológicos. El balance de datos de esta semana acumula tres muertos, decenas de heridos graves por quemaduras, numerosos vecinos desahuciados de sus viviendas en diversas localidades, carreteras cortadas y más de cien mil hectáreas devoradas por el fuego.

A la vista de la catástrofe forestal que sufre España, y que afecta también en diferente medida a otros países del sur de Europa, como Grecia, Portugal, Italia y Francia, pueden extraerse varias lecciones. La primera es que las fuertes olas de calor, con temperaturas extremas, y las sequías han venido para quedarse. Serán más habituales en los meses de verano y, además, también serán más largas, según advierten los expertos climáticos. El calentamiento de la atmósfera y el sol abrasador secan los bosques, elevan hasta el máximo el riesgo de incendios forestales; una vez se han producido, convierten en mucho más peligrosa la evolución de las llamas. Se habla ya de una nueva generación de incendios forestales –lasostas– que se caracterizan por tener una alta capacidad destructiva. La gran cantidad de

debe complementarse con el apoyo al mundo rural y a las explotaciones agrarias y ganaderas, cuyas zonas de cultivo y de pasto han actuado tradicionalmente como barreras a la expansión de la masa forestal y por tanto del fuego. No es casualidad, en este sentido, que las comarcas en las que actualmente arden los bosques se encuentran entre las más despobladas y abandonadas.

La tercera lección que hay que extraer, en función de todo ello, es que hay que aumentar considerablemente los presupuestos públicos autonómicos destinados a la prevención y extinción de los incendios forestales, ya que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para ello. La latencia de los últimos años ha sido, equivocadamente, la contraria. El resultado es que la mayoría de las comunidades no disponen de los medios necesarios, ni técnicos ni humanos, para hacer frente a un riesgo de incendios cada vez más frecuente. Esta falta de medios se ha puesto en evidencia estos días, especialmente en la falta de personal especializado. Los bomberos forestales de varias autonomías han denunciado esta situación, así como los bajos sueldos que cobrará la precariedad de sus contratos. En algunas de las autonomías afectadas por el fuego, el servicio de prevención de incendios forestales está subcontratado a empresas privadas. Ello dificulta la coordinación ante catástrofes de envergadura como los actuales. Es evidente que hay que exigir a todas las comunidades autónomas la necesaria atención política y económica a la prevención de los incendios forestales, ya que los bosques son un bien colectivo.

Hay que redoblar los esfuerzos de todos para apagar los incendios que queman media España

Faltan más medios y mejor coordinación para la protección de la riqueza forestal del país

Polarizar y pactar es incompatible

LA PROPUESTA de un pacto de Estado en materia de cambio climático, la bandera con la que Pedro Sánchez se reincorporó ayer a la actividad pública, nace condicionada por la ausencia de credibilidad del Gobierno. Nadie duda de la necesidad de llegar a acuerdos de amplio alcance en reformas de calado largamente aplazadas, incluidas las vinculadas con las catástrofes climáticas. Sin embargo, de un Ejecutivo cimentado sobre un muro frente a la oposición no cabe esperar la predisposición al diálogo franco y fructífero que resulta imprescindible, y al que el PP se muestra también refractario, con una estrategia política que le hace caer a menudo en la polarización que interesa al presidente. Si Sánchez lleva siete años en La Moncloa es por sus pactos con las minorías disolventes y los nacionalismos centrifugos, contrarios al interés general. Por eso sus apelaciones al PP suenan a un mero ejercicio retórico para continuar azañando el choque. Los acuerdos no se exigen: se tejen, desde la lealtad institucional.

La devastación causada por los incendios ha puesto de manifiesto, como ya ocurrió con la dana, la necesidad de ampliar y cohesionar los dispositivos públicos. Para ello

La realidad es que la ciudadanía no concibe las injustificables disputas competenciales, territoriales y partidistas ante una catástrofe que ha arrasado 230.000 hectáreas. Pero resulta contradictorio descargar la responsabilidad de los incendios en las regiones *pagafueros* y ofrecer ahora un pacto al PP y hacerlo además blandiendo la lucha contra el calentamiento global a modo de dogma ideológico. Un acuerdo de fondo requiere un entendimiento mínimo y una confianza mutua que no existen.

La entrevista del presidente ayer en TVE fue la triste muestra de que nada ha cambiado. Sus invectivas contra la oposición y contra la Justicia –contra los jueces que «hacen política» y que imputan a su mujer y a su hermano sólo porque son sus familiares, dijo–, junto a su abierto desprecio a la necesidad de gobernar con Presupuestos, marcaron una vez más los rasgos característicos de Sánchez. En un ejercicio de cinismo desbordante, comparó una cultura política con

La entrevista del presidente en TVE fue una exhibición de cinismo y de debilidad. Su estrategia divisiva no ha cambiado

Recortes de editoriales de *La Vanguardia*, día 16 de agosto y de *El Mundo*, día 2 de septiembre

Numerosos artículos de opinión se posicionaron a favor o en contra del **Pacto de Estado**. *El Mundo* le dedicó dos editoriales críticos. Uno de ellos, “Polarizar y pactar es incompatible”³³, aceptaba “la necesidad de llegar a acuerdos de amplio alcance en reformas de calado largamente aplazadas, incluidas las vinculadas con las catástrofes climáticas. Sin embargo, de un Ejecutivo cimentado sobre un muro frente a la oposición no cabe esperar la predisposición al diálogo franco y fructífero que resulta imprescindible”. El otro editorial se titulaba “Nuevo curso en un mandato agotado”³⁴. A favor del Pacto o requiriendo un mayor compromiso venían publicándose numerosos artículos desde agosto en *La Vanguardia* o en *El País*, como por ejemplo el de Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, que planteaba que “estamos ante la oportunidad de forjar entre todas un contrato social para el siglo XXI, que marque el inicio de una nueva era de responsabilidad colectiva. Nos preguntamos si la clase política estará a la altura de un compromiso de este calado”³⁵; o el del ambientólogo Andreu Escrivà, quien señalaba que “el pacto se presenta como un ariete oportunista y sesgado, socavando las posibilidades de alimentar una conversación fructífera”³⁶. En todo caso, el CIS posicionaba al PSOE nueve puntos por delante del PP tras los incendios³⁷.

En el **ámbito económico** *La Vanguardia* publicaba “España es el país europeo con más **pérdidas económicas por el clima extremo**” (Antonio Cerrillo, día 15), sumando el impacto de olas de calor, sequías e inundaciones de este verano, sin contar los incendios. Un destacado indicaba “Las pérdidas combinadas en la UE se han estimado en 42.674 millones de euros en el 2025”. *El País* lo abordaba en un despique con el titular “España, la factura más alta por el clima extremo” (Sahuquillo, M. R., día 16). Por otro lado, *El País* publicaba “El cambio climático y los fenómenos extremos tensan

los precios de los seguros” (Miguel Angel Medina, día 6), informando que “España cuenta con dos entidades públicas de financiación privada que moderan las subidas de las pólizas”. *La Vanguardia* publicaba “Más economía forestal para menos incendios” (Lorena Farràs Pérez, día 7), indicando que “la biomasa, el uso de la madera en construcción o en sustitución del plástico, son las grandes esperanzas”.

España es el país europeo con más pérdidas económicas por el clima extremo

Impacto de olas de calor, sequías e inundaciones este verano, sin contar incendios

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 1. Texto: Antonio Cerrillo. Foto: EFE. Infografía: Universidad de Mannheim, *La Vanguardia*

“Un estudio culpa a los productores de combustibles fósiles de las olas de calor” (Manuel Planelles, *El País*, día 11), señalando a **180 empresas**, abriendo “una nueva vía para los litigios climáticos”. Un destacado exponía: “La lista, en la que está Repsol, incluye también productoras de cemento”. *La Vanguardia* lo abordaba en el titular “Las 180 principales empresas que emiten CO2 causan la mayor intensidad de las olas de calor” (A. Cerrillo, día 11), aludiendo a la investigación de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, publicado en *Nature*. Por otro lado, *La Vanguardia* recogía la entrevista titulada “Los sectores que no se pueden descarbonizar deben decrecer”, efectuada por Antonio Cerrillo (día 8) al historiador de la energía Jean-Baptiste Fressoz. Un destacado exponía: «Las renovables van a descarbonizar la electricidad, no la economía».

“BCE: «de cara al futuro, es muy probable que se intensifique el impacto de tendencias estructurales como el cambio climático en el precio de la comida»”

“El **precio de la comida** ha subido un 34% en España desde 2019”, publicaba *El País* (Álvaro Sánchez, día 26), señalando que entre las causas “la invasión rusa de Ucrania, con el consiguiente aumento del coste de la energía y fertilizantes, el aumento de los costes laborales, la menor productividad del sector agrícola, el crecimiento de la demanda en mercados emergentes o fenómenos climáticos extremos. El BCE vaticinaba que «de cara al futuro, es muy probable que se intensifique el impacto de tendencias estructurales como el cambio climático»”.

“La UE sitúa España como líder de la **transición ecológica** para 2050”, publicaba *Expansión* (Andrés Stumpf, día 30), aludiendo a un informe de la Agencia Europea de

En el **marco científico**, “Un estudio avala el **vínculo entre el cambio climático y la ola de incendios**” (Manuel Planelles, *El País*, día 4), señalando que “el calentamiento hace 40 veces más probable que se den las condiciones meteorológicas que favorecieron los fuegos”. En la actualidad “una ola de calor como la vivida en agosto podía ocurrir una vez cada 13 años. Antes del calentamiento, esas olas se podían dar una vez cada 2.500 años”. Un destacado indicaba “En agosto se vivió el episodio más intenso de temperaturas extremas en 50 años”. También lo trataba *La Vanguardia* en el artículo “El cambio climático multiplicó por 40 la probabilidad de los grandes incendios” (Antonio Cerrillo, día 4), basándose en el análisis del World Weather Attribution, que estudia los vínculos entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. *Climática* también lo trató en el titular “El cambio climático hizo 40 veces más probables y un 30% más intensas las condiciones que alimentaron los incendios de España y Portugal” (Eduardo Robaina, día 4), indicando que “la ola de calor decretada durante los incendios fue 200 veces más probable y 3 °C más cálida debido al cambio climático”.

El cambio climático multiplicó por 40 la probabilidad de los grandes incendios

Los climatólogos reiteran que los sucesos extremos son ya más frecuentes en España

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

El cambio climático multiplicó por 40 la probabilidad de que se produjeran las condiciones de calor, humedad y viento que provocaron los grandes incendios forestales registrados en agosto en la península Ibérica. Así lo indica un estudio elaborado por científicos del World Weather Attribution, que analiza los vínculos entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Los sucesos causaron la muerte de ocho personas.

Los científicos compararon el clima actual, en el que ya se ha dado un calentamiento global de aproximadamente 1,3°C, y el clima en la era preindustrial, más fría. El estudio se centró en las condiciones climáticas propicias para los incendios que permitieron su rápida propagación, incluyendo los diez días consecutivos más calurosos registrados en España (entre el 8 y el 17 de agosto). La principal conclusión es que el cambio climático, causado sobre todo por la quema de combustibles

Daños por los incendios en el parque natural de Lago de Sanabria y Porto, en Zamora

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 4. Texto: Antonio Cerrillo. Foto: Pedro Armestre/EFE

El **negacionismo científico** fue tratado en varios artículos. “Todas las veces que Trump ha ejercido de negacionista” era uno de ellos (Cristina G. Lucio/Pilar, *El Mundo*, día 24), alertando del peligro de la salud pública en EE.UU. Otro artículo se titulaba “Cuando la ciencia es el ‘enemigo’ del pueblo”, publicado en la sección Papel de *El Mundo* el día 25 (Ricardo F. Colmenero) indicando que “Vacunas, cambio climático, energía nuclear, terraplanismo... El saber científico abandona el debate técnico para saltar a la batalla partidista: «La sociedad moderna ya no evalúa los hechos científicos de manera racional»”.

“El saber científico abandona el debate técnico para saltar a la batalla partidista: «La sociedad moderna ya no evalúa los hechos científicos de manera racional»”

“La **capa de ozono** se recupera tras décadas de combate contra los gases dañinos”, publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 16), indicando que “la ONU proclama la mejora como un «éxito de la acción internacional»”. Un destacado apuntaba: “Falta eliminar los gases que sustituyeron a los CFC, que tienen un grave impacto climático”.

En el **campo de la biodiversidad y ecosistemas**, *La Vanguardia* publicaba el artículo “La Tierra, cada vez menos segura” (Andrés Actis, día 26), indicando que “el planeta ya sobrepasa **siete de los nueve límites** que le dan estabilidad: la acidificación de los océanos es el nuevo umbral que ha entrado en zona roja”. El artículo informaba que “El primer escáner, en el 2009, arrojó tres límites sobrepasados. Hace diez años, en el 2015, el chequeo sumó un cuarto. En el 2023, la cifra se elevó a seis. Ahora, a siete. Por primera vez, se ha superado el límite de acidificación de los océanos. Esto pone en peligro gran parte de la vida marina. La acidez de los mares ha aumentado un 40% desde el inicio de la era industrial”. *Climática* lo abordaba en el artículo “Chequeo médico anual a la Tierra: los océanos también envían señales de auxilio” (Juan F. Samaniego, día 24).

“Los seres más abundantes del océano no sobreviven al calentamiento del mar”, publicaba *El País* (Miguel Angel Criado, día 9), indicando que “**las ‘Prochlorococcus’**, unas pequeñas bacterias fotosintéticas que liberan el 5% del oxígeno disponible, colapsan cuando el agua supera los 30 grados” y subrayando que “a los expertos les preocupa quién ocupará su rol en la cadena trófica”.

Chequeo médico anual a la Tierra: los océanos también envían señales de auxilio <https://climatica.coop/océanos-senales-auxilio-limites-planetarios/>

Chequeo médico anual a la Tierra: los océanos también envían señales de auxilio - *Climática*, el medio especializado en clima y biodiversidad
Una revisión del estado de los límites planetarios revela que hemos superado la frontera de la acidificación oceánica. Siete de los nueve umbrales que hacen de l...

© climatica.coop

Las ‘Prochlorococcus’, unas pequeñas bacterias fotosintéticas que liberan el 5% del oxígeno disponible, colapsan cuando el agua supera los 30 grados

Los seres más abundantes del océano no sobreviven al calentamiento del mar

MIGUEL ÁNGEL CRIADO
Madrid
Con menos de la milésima parte de un milímetro, las *Prochlorococcus* son gigantes. Descubiertas a finales del siglo pasado, son responsables de buena parte del color turquesa que tienen los mares tropicales. Por delante de las plantas terrestres, son también los principales seres vivos fotosintéticos, metabolizando la luz para generar carbono orgánico, la base de los ecosistemas marinos. Como subproducto, liberan el 5% del oxígeno disponible para respirar (sus antecesoras fueron las protagonistas de la Gran Oxidación que llenó el planeta de este elemento hace millones de años). Sin embargo, no llevan bien el calor y de eso, los mares cada vez tienen más. Un estudio publicado en *Nature Microbiology*

mar). Buscaban estimar la abundancia de las principales cianobacterias según la latitud y, en particular, medir el impacto de la temperatura en el proceso de división y multiplicación celular de las *Prochlorococcus*. Se pueden encontrar hasta 100.000 células (son organismos unicelulares) por milímetro cúbico de agua. Para contarlas, usaron una versión más grande de un aparato que hay en cualquier laboratorio de análisis clínicos u hospital, una citometría de flujo.

“Contar organismos tan pequeños requiere equipo especializado”, dice François Ribalet, profesor de oceanografía de la Universidad de Washington y primer autor de la investigación. “Usamos un citómetro de flujo continuo llamado *SeaFlow* que dispara luz láser a las células a medida que pasan. Cada célula de *Prochloro-*

Los resultados de tanta travesía confirman que a las *Prochlorococcus* les gusta el calor. No hay en los polos ni en los mares más fríos. De hecho, su abundancia aumenta con la latitud, cuanto más cerca del ecuador, más de estas cianobacterias. El máximo de división celular (su ritmo de replicación) lo tiene en la franja tropical del Atlántico y en el océano Índico, donde sus poblaciones se doblarían, de no mediar la muerte de las precedentes, cada 10,5 horas. También comprobaron que el factor clave para su multiplicación no son ni los nutrientes disponibles (nitrógeno y fósforo) ni la cantidad de luz, sino el termómetro: vieron que la ratio de división celular aumentaba exponencialmente a medida que la temperatura de la superficie del mar se acercaba a los 28 grados, pero empezaba a frenarse a partir de

poblaciones son sistemáticamente más bajas en las aguas más cálidas que encontramos”.

Combinando su trabajo de campo con experimentos con cultivos en laboratorio, han visto que las *Prochlorococcus* aceleran su división celular y multiplicación a partir de los 19 grados a un ritmo que se vuelve exponencial al rondar los 28 grados. Pero al superar este umbral, lo que era un óptimo térmico degenera en estrés térmico: cuando el agua llega a los 30 grados (como ha sucedido este verano en las costas mediterráneas españolas), aquel ritmo de crecimiento se reduce a un tercio y más allá se inicia un descenso de las poblaciones.

“El fitoplancton es la hierba del mar: los bosques del océano”, compara el profesor del Centro Oceanográfico de Gijón (IEO)

Información de *Climática* en Bluesky, día 24. Autor: Juan F. Samaniego. Foto: Workfortravel/Wikimedia Commons

Recorte de artículo de *El País*, día 9. Texto: Miguel Angel Criado

En el **ámbito social** *Climática* publicaba “**Robert Redford**: actor de profesión, activista por naturaleza”, indicando que “el actor, fallecido a los 89 años en su refugio de Utah, llamó a los líderes internacionales a actuar con decisión y de manera inmediata contra la crisis climática”. *El Mundo* lo trataba en el artículo “Una estrella comprometida con la política y el medio ambiente” (Pedro R. Rocas, día 17), señalando que “se erigió hace cinco décadas en un estandarte del ecologismo estadounidense, impulsó el cine independiente desde Sundance, asesoró a Carter en su camino a la Casa Blanca y pidió el voto para Obama y Biden”.

El País publicaba el titular “Contra cerdos, plantas de biogás y molinos” (N. O., día 7), en el que se hacía eco de que “la despoblación convive con **corrientes de protesta**

ante la implantación en el área rural de actividades ligadas a la transformación energética”. Un destacado exponía: “Los beneficios económicos de la transición están ligados a la innovación y no se generan en el territorio”.

Efeverde publicaba “Alianza por el Clima anuncia **movilizaciones** en toda España para el 14 y el 15 de noviembre” (EFE, día 19), indicando que “se trata de la primera de una serie de acciones que planea organizar este otoño «con un objetivo claro: movilizar a la sociedad española por la transición justa» y en el marco de la Cumbre del Clima de la ONU (COP30) que en esas fechas está previsto se desarrolle en Belém (Brasil), según un comunicado distribuido por Greenpeace”.

Climática publicaba “**Emilio Santiago**, antropólogo climático: «Abundancia, prosperidad y ecología no solo no se contradicen, sino que son términos complementarios»” (Carlos Madrid, día 16), señalando que “el científico del CSIC publica el ensayo 'Vida de ricos' donde rechaza tanto el consumismo destructivo como la austeridad resignada y, en su lugar, propone una tercera vía”. Por otro lado, “La **Fundación BBVA** premia a los protectores de la naturaleza”, publicaba *El Mundo* (Susana m. Marimón, día 24), entre los que se encontraban el periodista Carlos Fresneda y los proyectos sobre el ibis eremita y el elefante africano.

 Robert Redford: actor de profesión, activista por naturaleza <https://climatica.coop/robert-redford-climatico/>

Robert Redford: actor de profesión, activista por naturaleza - *Climática*, el medio especializado en clima y biodiversidad

El actor, fallecido a los 89 años en su refugio de Utah, llamó a los líderes internacionales a actuar con decisión y de manera inmediata contra la crisis ...

© climatica.coop

 Alianza por el Clima anuncia movilizaciones en toda España para el 14 y el 15 de noviembre <https://efeverde.com/alianza-por-el-clima-anuncia-movilizaciones-en-toda-espana-para-el-14-y-el-15-de-noviembre/>

Alianza por el Clima convoca movilizaciones en España el 14 y el 15 de noviembre

La plataforma Alianza por el Clima ha anunciado su intención de organizar movilizaciones climáticas el 14 y el 15 de noviembre en toda España.

© efeverde.com

Información de *Climática* en Bluesky, día 24. Autor: *Climática*. Foto: IMAGO/Manfred Segerer vía Reuters Connect

Información de *efeverde.com* en Bluesky, día 19. Autor: EFE. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada

mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de marcos se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, se selecciona el principal. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios, principalmente de *Climática*.

A modo de prueba, en este resumen se han citado los artículos y autores de manera diferente en el apartado de Enmarcado político.

¹ Ciertamente la contabilidad de MeCCO tiene limitaciones. Entre ellas se encuentran que solo analiza los términos “cambio climático” o “calentamiento global” no incluyendo los artículos que hablan del tema sin mencionarlos; que solo estudia medios de comunicación tradicionales, sin contabilizar sitios especializados o redes sociales; y que faltan países con representación. A pesar de ello creo que la contabilidad de MeCCO es un indicador muy interesante.

² Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2025). Spanish Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2000-2025. Media and Climate Change Observatory Data Sets. Universidad de Sevilla, Universidad Complutense de Madrid and Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado. doi.org/10.25810/37f9-1j65.

³ Así lo denominaba la periodista Eliane Brum (2025, 17 de septiembre). Adiós al límite de 1,5 grados centígrados. *El País*

⁴ Peirón, F. (2025, 24 de septiembre). Donald Trump noquea a la ONU. *La Vanguardia*

⁵ Sánchez-Vallejo, M. A. (2025, 24 de septiembre). Trump dinamita en la ONU las reglas del juego mundial. *El País*

⁶ Peirón, F. (2025, 24 de septiembre). Donald Trump noquea a la ONU. *La Vanguardia*

⁷ Planelles, M. (2025, 22 de septiembre). El lento reemplazo de los combustibles fósiles aleja los objetivos climáticos. *El País*

⁸ Cerrillo, A. (2025, 22 de septiembre). El mundo extraerá el doble de la energía fósil estimada para frenar el calentamiento. *La Vanguardia*

⁹ Cerrillo, A. (2025, 23 de septiembre). Solo el 20% de los países han presentado nuevos planes para cumplir el Acuerdo de París. *La Vanguardia*

¹⁰ EFE/Climática (2025, 22 de septiembre). Una década después del Acuerdo de París, los países no quieren abandonar el negocio fósil. *Climática*

¹¹ *El País* (2025, 27 de septiembre). Adictos fósiles. *El País*

¹² Cué, Carlos E. (2025, 25 de septiembre). El Rey reclama a Israel en la ONU que pare la “masacre” y sus “actos aberrantes” en Gaza. *El País*

-
- ¹³ Cué, Carlos E. y Viejo, Manuel (2025, 26 de septiembre). Ayuso sale en defensa de Israel y Moreno habla ya de genocidio. *El País*
- ¹⁴ Planelles, M y Sánchez-Vallejo, M. A. (2025, 25 de septiembre). China promete en la ONU por primera vez recortar sus emisiones. *El País*
- ¹⁵ De la Cal, L. (2025, 27 de septiembre). Así ocupa Pekín el espacio dejado por Trump. *El Mundo*
- ¹⁶ La Vanguardia (2025, 25 de septiembre). Compromiso climático de China. *La Vanguardia*
- ¹⁷ Cerrillo, A. (2025, 25 de septiembre). La UE ve el anuncio “decepcionante. *La Vanguardia*
- ¹⁸ Cerrillo, A. (2025, 18 de septiembre). El liderazgo climático de la UE se tambalea por la discordia en el nuevo recorte de gases. *La Vanguardia*
- ¹⁹ Buj, A. (2025, 19 de septiembre). Europa diluye su compromiso de acción climática por las diferencias internas. *La Vanguardia*
- ²⁰ Treceño, B. (2025, 24 de septiembre). La UE llega a Nueva York con las manos casi vacías. *Expansión*
- ²¹ Planelles, M. y Sahuquillo, M. R. (2025, 17 de septiembre). Europa pisa el freno en la lucha contra el cambio climático. *El País*
- ²² Sahuquillo, M. R. (2025, 16 de septiembre). Francia, Alemania, Italia y Polonia contra la reducción de emisiones para 2040. *El País*
- ²³ Ayuso, S. y Carbajosa, A. (2025, 29 de septiembre). La UE avisa de que el deterioro ambiental hace peligrar “el modo de vida europeo”. *El País*
- ²⁴ Planelles, M. y Cué, Carlos E. (2025, 2 de septiembre). Sánchez propone la creación de una agencia estatal de emergencias. *El País*
- ²⁵ Martiarena, Asier (2025, 6 de septiembre). Pedro Sánchez reclama unidad frente a la emergencia climática. *La Vanguardia*
- ²⁶ Díaz, J. (2025, 2 de septiembre). Sánchez plantea una agencia estatal para mejorar la gestión de catástrofes. *Expansión*
- ²⁷ Díaz, J. (2025, 2 de septiembre). Sánchez plantea una agencia estatal para mejorar la gestión de catástrofes. *Expansión*
- ²⁸ Hidalgo, E. S. y Clemente, Y. (2025, 22 de septiembre). España redujo 2.600 bomberos en 2024 pese al alto riesgo de incendios. *El País*
- ²⁹ M., V. (2025,01 de septiembre). Feijóo anticipa otro curso político de oposición frontal al Gobierno. *El País*
- ³⁰ Lorenzo, S. (2025, 7 de septiembre). El PP desafía en el Senado al PSOE y su Pacto de Estado. *El Mundo*
- ³¹ Planelles, M. (2025,06 de septiembre). Los partidos rebajan en el Congreso la expectativa de un pacto de Estado climático. *El País*
- ³² Díaz, J. (2025, 2 de septiembre). Sánchez plantea una agencia estatal para mejorar la gestión de catástrofes. *Expansión*
- ³³ El Mundo (2025, 2 de septiembre). Polarizar y pactar es incompatible. *El Mundo*
- ³⁴ El Mundo (2025, 1 de septiembre). Nuevo curso en un mandato agotado. *El Mundo*
- ³⁵ Saldaña, E. (2025, 17 de septiembre). Un contrato social para sobrevivir al siglo XXI. *El País*
- ³⁶ Escrivà, A. (2025, 17 de septiembre). Una injustificable oportunidad perdida. *El País*
- ³⁷ Redacción (2025, 12 de septiembre). El CIS sitúa al PSOE nueve puntos por delante del PP tras los incendios de agosto. *La Vanguardia*